

TEORI HUMAN CAPITAL

Mata Kuliah

Ekonomi Pendidikan

Kelompok 1

M. Adang Raihan, Muhammad ilmi, M. Nizar Zaid, Nabila Rahmatul Laili,
Nanda Aulia, Rindhea Auliana, Ahmad Maulana Rasyidi, Yafi Aulia

Universitas Islam Negeri Antasari

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Jl.Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

A. PENDAHULUAN

Meski menggunakan akhiran ‘isme’, istilah ‘kapitalisme’ sesungguhnya tidak berkaitan dengan konstruksi pemikiran maupun sebuah sistem teoritis. Istilah ini dimunculkan pada abad XIX oleh kaum sosialis Prancis seperti Proudhon, Pierre, Leroux, dan Blanqui, untuk menggambarkan sistem perekonomian pada era tersebut. Cepat atau lambat, sistem tersebut diharapkan akan digantikan oleh ‘sosiolisme’. Patut dicatat bahwa baik Marx maupun Engels justru tidak pernah menggunakan terminologi ini secara khusus. Mereka lebih mengacu pada istilah ‘mode produksi kapitalis’ atau

‘ekonomi borjuis’ untuk mempresentasikan hal yang sama. Tak butuh waktu lama, melalui tangan-tangan para tukang doktrin, istilah ini kemudian dilekati makna peyoraktif karena dikait-kaitkan dengan ketidakadilan atau eksploitasi. Mereka yang berpikiran liberal pun lalu menggantinya dengan istilah yang lebih netral, semisal ‘ekonomi perdagangan bebas’ atau ‘ekonomi pasar’.

Baru pada abad XX, istilah ‘kapitalisme’ memperoleh kehormatan akademik dan pada akhirnya sanggup menghapus polemik atas dirinya, serta melahirkan apa yang disebut Francois Perroux sebagai ‘gagasan perjuangan’. Semua ini berlangsung berkat jasa para sejarawan seperti Werner Sombart dari Jerman, Henri Hauser dari Prancis, sosiolog Max Weber, serta ekonom Schumpeter.

Sementara itu, istilah ‘kapitalisme’ sendiri memiliki sebuah pengertian khusus. Sejak abad XVIII, serta ‘kapitalis’ dipergunakan untuk menggambarkan sejumlah modal yang dimiliki oleh investor. Istilah tersebut sering digunakan oleh para penulis berbahasa Inggris seperti Adam Smith (1723-1790) atau Turgot (1727-1781) yang sejak tahun 1766 menyebut para pemimpin perusahaan sebagai ‘kapitalis pengusaha pertanian’ (para petani) atau ‘kapitalis pengusaha industri’ (para pengusaha yang bergerak di bidang nonpertanian).

Dengan demikian, maka kapitalisme dipahami sebagai suatu sistem sosial ekonomi dengan para kapitalis sebagai figur yang dominan. Mereka adalah para pemilik modal yang menyerahkan modal untuk diputar, atau bertindak langsung sebagai pengusaha yang menjalankan modal tersebut untuk perusahaannya sendiri. Definisi tersebut berimplikasi pada pemisahan yang tegas antara pemilik modal atau kapital (kapitalis) dengan buruh yang hanya memiliki tenaga. Francis Quesnay (1694-1774) menjelaskan bahwa para petani adalah pemilik modal besar. Selanjutnya para penulis lain, di antaranya adalah Adam Smith, mulai menyingkap tabir kekuatan berbagai negara dalam memperkaya diri, atau yang disebut juga sebagai pertumbuhan ekonomi. Mereka menitikberatkan perhatian terhadap peran yang dimainkan oleh modal yang tersedia serta akumulasinya.

Secara umum mereka mengakui bahwa akumulasi semacam itu, yang sekarang disebut sebagai investasi atau formasi modal, disediakan oleh pihak swasta maupun kaum pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Maka kehadiran modal tidak lagi sekedar untuk menutup biaya produksi, melainkan untuk memperoleh surplus berupa laba. Laba inilah yang kemudian akan diinvestasikan kembali dan memungkinkan perusahaan untuk terus bertumbuh, melalui hukum pertumbuhan berupa bunga majemuk. Apabila pengertian ini diterapkan dalam lingkup negara, maka perekonomian suatu negara kapitalis dipandang sebagai sebuah sistem yang berujung pada meningkatnya pertumbuhan kekayaan melalui proses akumulatif. Oleh karena itu, maka kondisi statis merupakan sesuatu yang asing bagi esensi kapitalisme.

Sebelum dibahas lebih lanjut, ada baiknya kita menyatukan pemahaman mengenai kapitalisme ini. Terdapat berbagai definisi mengenai terminologi tersebut. Sejenak kita kembali pada apa yang dikemukakan oleh Schumpeter (1883-1950), bahwa kapitalisme ditentukan oleh kepemilikan pribadi sarana produksi, koordinasi pengambilan keputusan pertukaran atau pasar. Pada akhirnya, segalanya ditentukan juga oleh akumulasi modal berbagai institusi keuangan, atau disebut juga sebagai pengadaan kredit. Definisi ini justru menempatkan sistem kapitalisme dan sosialisme secara oposisional dalam sebuah konflik besar di masa kini. Sebenarnya Schumpeter juga menawarkan sebuah definisi yang simetris mengenai sosialisme, yaitu sebuah sistem yang dicirikan oleh kepemilikan sarana produksi secara kolektif. Seluruh koordinasi keputusan, penyediaan sumber-sumber produktif, serta ritme akumulasi modal ditentukan oleh seperangkat deret angka ini berarti segalanya diatur menurut rencana, sebagai pengganti dari pasar.

Pemahaman yang tepat memang diperlukan karena kita tidak akan menyinggung masalah 'komunisme'. Istilah tersebut mengacu pada sebuah sistem teoritis, yang oleh Marx dalam buku *La Critique du programme de Gotha*/Kritik bagi program Gotha (1875) diformulasikan sebagai: "dari setiap orang dipandang berdasarkan kapasitasnya menjadi setiap orang dipandang

berdasarkan kebutuhan nya.” Realisasi konsep tersebut tampaknya jauh di awang-awang, sebab mengandaikan perkembangan banyak kekuatan produktif dengan meniadakan keistemewaan. Semua orang akan memperoleh segala kebutuhan nya melalui berbagai akses berbagai cara amupun secara langsung serta gratis, bahkan tanpa bantuan uang warga Rusia yang telah mengalami “komunisme perang” (1918-1921) telah menyaksikan bahwa komunisme adalah suatu idealisasi yang tidak bisa di realisasikan secara serta merta. Ada sebuah fase transisi pamjang yang harus dilewati sesuai dengan semboyan: dari setiap orang punya kapasitas masing-masing, mempunyai tugas masing-masing, “sosialisme” menjadi julukan yang diberikan oleh warga Rusia untuk menyebut masa tradisional ini melekat pada Uni Soviet dan berbagai “negeri timur” lainnya hingga akhir tahun 1980-an, bahkan ketika satu-satunya partai yang berkuasa menggunakan nama “Partai Komunis.” Definisi sosialisme yang dikemukakan oleh Schumpeter diterapkan dengan sangat baik di sini. Pada awal tahun 1980-an, sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Leonid Brejnev sendiri, para ahli menggambarkan negara-negara tersebut sebagai negara ‘sosialis real.’

Sebaliknya, tampak bahwa rezim ‘sosial demokrasi’ yang berkuasa di beberapa negara (terutama negara-negara Erofa Barat dan Utara, diantaranya adalah Prancis) sebenarnya hanyalah sekedar varian dari kapitalisme, bahkan ketika negara digerakkan oleh mayoritas dengan partai dominan bernama “Partai sosialis.”¹

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kapital

Secara etimologis, capital berasal dari kata “*Capital*”, yang akar katanya dari kata Latin, *caput*, berarti “kepala”. Sedangkan artinya dipahami, pada abad ke-12 dan ke -13, adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman (Berger, 1999;20).

¹ Claude Jessua, *Kapitalisme Seri Panduan*, (Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2015), H 7-9.

Dalam tulisan ini, “*capital*” tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh banyak orang. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh Lawang (2004:3), yaitu; pertama, *capital* (inggris) memang berarti modal, boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang kapital fisik (*physical capital goods*) yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Dalam pengertian ini nampaknya tidak ada keberatan berarti yang meyangkut *capital*. Kedua, dalam Bahasa Indonesia orang sering menggunakan istilah “modal dengkul”, artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri, bisa dalam pengertian tenaga fisik, bisa juga dalam pengertian keterampilan atau gabungan keduanya. Tenaga fisik memang tidak dapat dipisahkan dari keterampilan, tetapi tidak identik. Keduanya tidak dapat dipisahkan karna keterampilan itu hanya dapat diwujudkan dengan menggunakan tenaga fisik dalam ukuran penggunaan kalori besar atau kalori kecil. Tetapi tidak semua penggunaan tenaga fisik digabungkan dengan tenaga keterampilan. Jalan kaki membutuhkan tenaga fisik, tetapi jalan kaki (apalagi jalan-jalan) bukanlah suatu keterampilan sebagai suatu bentuk *capital* manusia (*human capital*). Karena alasan inilah maka konsep *capital* tidak diterjemahkan dengan modal. Ketiga, merupakan alasan penulis sendiri, konsep kapital berkait dengan suatu investasi. Oleh karena itu, kapital berhubung dengan suatu proses yang cukup panjang, yang tidak bisa langsung cukup digunakan seperti halnya “dengkul” yang ada didepan mata dan siap digunakan.²

2. Definisi Human Capital

Human Capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun luar perusahaan.

² Prof. Dr. Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016), h. 46-47

Human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang, dapat dinyatakan dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi, dengan kata lain yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan organisasi.³

Menurut Malhotra dan Bontis (dalam Rachmawati dan Wulani, 2004), *Human Capital* merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai tambah dikonstrubisikan oleh human capital dalam menjalankan tugasnya akan memberikan *Suistanable Revenue* di masa yang akan datang bagi suatu perusahaan tersebut.

Human Capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari, melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim, nilai tambah yang dapat dikonstrubisikan oleh pekerja berupa:

1. Pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan
2. Pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan
3. Perubahan budaya manajemen

Andrew Mayo dalam Ongkodihardjo (2008:40) mendefinisikan “*Human Capital*” sebagai kombinasi warisan genetic, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *Human Capital* merupakan segala sesuatu mengenai manusia dengan segala kapabilitas yang

³ Amirul. Mukminin, *Manajemen Strategi Human Capital Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017), h. 41

dimilikinya, sehingga dapat menciptakan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuan.⁴

3. Teori *Human Capital*

Teori *human capital* adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.

Mutu modal manusia, menurut Romer (1996), terdiri dari kemampuan, keahlian dan pengetahuan dari seseorang (pekerja). Dengan demikian secara konvensional, mutu modal manusia adalah sesuatu yang harus dipisahkan/ dihargai secara tersendiri. Sedangkan menurut Hildebrand (1995), yang termasuk dalam mutu modal manusia adalah level nutrisi, harapan hidup, keahlian, pengetahuan, kemampuan dan sikap (attitudes). Kedua pendapat tersebut sama-sama memberikan batasan bahwa mutu modal bahwa manusia merupakan modal tersendiri yang dapat disejajarkan dengan modal fisik.

Investasi tersebut (*human capital*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walaupun kontroversi mengenai di perlakukannya *human resources* sebagai *human capital* belum terselesaikan, namun beberapa ekonom klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, Von Threnen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa human capital terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan dan berguna bagi semua anggota masyarakat. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Disamping masih adanya perbedaan pendapat mengenai konsep *human capital*, juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pengukurannya. Menurut Mary Jean Bowman perbedaan pendapat tersebut bersumber pada dua hal, yaitu pertama mengenai persoalan apakah kapital (*human capital*) itu sebagai persediaan (*store*) ataukah sebagai input terhadap produksi. Kedua,

⁴ Iwan Sukoco, Dea Prameswari. *Pendekatan Human Capital Untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Lebih Produktif*, Vol .2, No. 1, 2017, h. 94-95

berkenaan dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam satuan-satuan *human capital*. Namun belum ada kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam *human capital*. Suatu ukuran pendidikan yang diwujudkan dalam *labor force* dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik, dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, maka satuan kapital didefinisikan dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam *labor force*, yang dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain ialah:⁵

- a. *Number of school years*
- b. *Efficiency- equivalence units*
- c. *Base-year lifetime earned income*
- d. *Approximations to base year real cost*
- e. *Approximations to current real cost*

Ada beberapa persoalan pengukuran pembentukan *human capital* menurut pendekatan dasar biaya. Ukuran-ukuran pembentukan kapital neto menemui beberapa kesulitan, antara lain.

- a. Berkenaan dengan masalah kompleksnya hubungan antara konsumsi dan investasi.
- b. Berkenaan dengan bagaimana memperlakukan pengangguran dalam memperkirakan *opportunity cost*.⁶

4. Konsep *Human Capital*

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital (model). Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsinya selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital tersebut, manusia dalam

⁵ M.A.S Sri Djoko, Yayat Karyana, Dkk, *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, (Bandung: Unpad Press, 2015), h. 86

⁶ Ibid, h. 87

human capital merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi.

Seiring berkembangnya Teori ini, konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek Individual. Konsep ini menyatakan bahwa model manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia.

Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia.

Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen, 1999). Frank dan Bemanke (2007) berpendapat bahwa *Human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang memengaruhi produktivitas manusia.

Schultz (1961) menyatakan bahwa *human capital* merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi di suatu negara. *Human capital* merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 dibidang ekonomi klasik (Fitzsimon, 1999). *human capital* dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, Manusia digunakan sebagai

tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktivitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau mendapatkan *human capital*. Pendidikan dan Pelatihan yang didapatkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa *human capital* dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, Kesehatan merupakan bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas. Sementara itu, pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Pengukuran indikator kesehatan dalam *human capital* dilakukan dengan menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH). Nilai AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (Mantra, 2000). Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas indikator kesehatannya. Selain AHH, banyak metode yang dapat digunakan untuk mengukur indikator kesehatan seperti kematian bayi dan kematian ibu hamil. Hal ini bergantung dari tujuan penelitian yang diharapkan.

Pengukuran indikator pendidikan dilakukan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia

15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Komponen melek huruf dirasa terlalu sederhana untuk mengukur tingkat pendidikan karena pendidikan semakin mudah diakses oleh banyak orang. Kedua komponen tersebut merupakan ukuran yang tepat dalam menentukan kualitas pendidikan seseorang. Rata-rata lama sekolah dapat secara jelas menggambarkan kualitas pendidikan seseorang seperti lulusan SD dengan lulusan Doktor akan memiliki perbedaan kemampuan yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas.⁷

Menurut Jac Fitz-enZ (2009:45), *Human Capital* muncul akibat dari pergeseran peran sumber daya manusia dalam organisasi daari sebagai beban menjadi asset/modal. Konsep *Human Capital* menggagas nilai tambah yang dapat diberikan oleh karyawan (manusia) kepada organisasi tempat mereka bekerja. Chatzkel menyatakan bahwa *human capital*-lah yang menjadi faktor pembeda dan basis actual keunggulan kompetitif organisasi. Teori *Human Capital*, sebagaimana dinyatakan oleh Ehrenberg dan Smith, mengkonseptualkan bahwa karyawan memiliki serangkaian keterampilan yang dapat “disewakan” kepada organisasi mereka. Artinya karyawan dapat memberikan atau menginterpretasikan keterampilan atau kemampuan mereka terhadap organisasi yang mereka jalankan.

Manusia sebagai pelaku bisnis memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK maupun kemampuan manajemen. Dalam kehidupan yang nyata manusia memegang peranan utama dalam meningkatkan produktifitas dan alat produksi yang canggih serta dituntut menjadi sumber daya manusia (SDM) yang terampil/ahli. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan.

5. Komponen Pendekatan *Human Capital*

⁷ Afid Nurkholis, *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2015) h. 3-5

Menurut Andrew Mayo (2000) dalam Ongkodihardjo (2008:41) bahwa: “*Human Capital* memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan *human capital* perusahaan yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah perusahaan. Kelima komponen *Human Capital* tersebut adalah *individual capability*, *individual motivation*, *the organization climate*, *workgroup effectiveness* dan *leadership*”.

A climate for the growth of human capital

Gambar 1. Komponen *Human Capital* (Andrew Mayo)

1. *Individual Capability* (Kecakapan Individu) terbagi menjadi dua bagian:
 - 1) Kecakapan Nyata (*actual ability*) yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar (*achievement* atau prestasi), yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang.
 - 2) Kecakapan Potensial (*potencial ability*) merupakan aspek kecakapan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari factor keturunan. Kecakapan potensial ini terbagi menjadi dua bagian, yakni kecakapan dasar umum (*intelligence* atau kecerdasan) dan kecakapan dasar khusus (bakat dan attitudes).
2. *Individual Motivation* (Motivasi Individu), yakni terbentuk dari sikap (*attitude*) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Sikap

mental karyawan yang positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja yang mekasimal. Motivasi dalam prestasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi.

3. *The Organization Climate* (Budaya Organisasi) adalah system nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Berdasarkan hasil riset dari C.O'Reily III, J.Rhatman dan D.F Caldwell (dalam Suwanto, 2009;4). Suasana kerja yang kondusif akan mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi maksimum kepada perusahaan. Sehingga apabila karyawan merasa nyaman dan puas terhadap tempat dimana dia bekerja, karyawan akan memilih untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut meskipun ada peluang untuk bekerja di tempat lain. Apabila karyawan sudah punya keterkaitan yang kuat dengan perusahaan, maka mereka akan bekerja keras demi perkembangan perusahaan.
4. *Workgroup Effectiveness* (Efektivitas Tim Kerja) didasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaannya serta komitmen mereka terhadap perusahaan. Hasil produksi berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim yaitu konteks organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan penghargaan.
5. *Leadership* (Kepemimpinan) menurut Tannebaum, Weschler dan Nassarik (dalam Abdussalam 2008:18) adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Shared Goal, Hemhiel & Cooms dalam Abdussalam 2008:20). Kepemimpinan adalah sikap

pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁸

6. Akumulasi Human Capital dan TQM di Dunia Pendidikan

Istilah “kualitas” merupakan, istilah yang semakin banyak didengar, termasuk terkait dengan pendidikan. Kualitas atau mutu telah banyak didefinisikan dalam kaitannya dengan produk barang dan jasa. Mutu menyangkut aspek proses, hasil, lingkungan, dan manusia. Sallis (2005) mengemukakan tentang pengertian kualitas terkait dengan pendidikan. Menurutnya, kualitas meliputi dua aspek.

Pertama, berhubungan dengan pengukuran dan jaminan kesesuaian untuk spesifikasi yang ditetapkan. Pertanyaannya adalah apakah barang atau pelayanan yang tersedia sesuai dengan permintaan dan harapan? Pada aspek ini, kualitas merupakan definisi dari produser atau prosedural konsep. Kualitas berdasarkan quality assurance system yang merupakan rujukan spesifikasi dan standar. Konsep kualitas dalam hal ini adalah menyajikan sesuatu berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kualitas merujuk kepada indikator untuk mengukur kinerja produk atau jasa. Dari perspektif prosedural konsep, kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator peringkat hasil ujian sekolah.

Kedua, kualitas transformasional. Transformational quality tidak terlalu terkait dengan sistem dan prosedur tetapi lebih berhubungan dengan pengembangan yang berkelanjutan dan transformasi organisasi. Konsep ini lebih fokus kepada konsep yang tidak terlihat (soft) dan aspek yang tidak terlihat dari kualitas. Konsep soft antara lain kepedulian, pelayanan terhadap pelanggan dan tanggung jawab sosial, menyentuh kepada isu-isu kepuasan dan kesenangan pelanggan. Kualitas transformasional tidak dicapai melalui sistem dan prosedur tetapi lebih melalui kepemimpinan yang menetapkan sebuah visi yang diterjemahkan untuk pelayanan pelanggan dan membangun struktur serta budaya

⁸ Hidayat. Wanda Gema Prasadio Akbar, *Pendekatan Dan Peran Human Capital Untuk Pengelolaan SDM Produktif Yang Berdampak Pada Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Airlangga University, 2018), h. 3-4

organisasi yang memberdayakan staf dalam pelayanan yang berkualitas. Konsep kualitas prosedural lebih menekankan kepada menyediakan, sedang konsep kualitas transformational adalah mengembangkan. Dengan kata lain, kualitas transformasional tidak sekedar *doing the right things*, tetapi *doing things right*. (Sallis, 2005)

Secara umum, ada beberapa hal yang dapat dikaitkan dengan mutu, yaitu:

- a. Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan;
- b. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan;
- c. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (sesuatu yang dianggap bermutu akan dapat dianggap tidak bermutu pada masa akan datang). (Hedwig dan Polla, 2006 :2)⁹

C. PENUTUP

Human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang, dapat dinyatakan dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi, dengan kata lain yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan organisasi.

Teori *human capital* adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara.

Konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah *human capital* sebagai aspek Individual, Konsep kedua menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan

⁹ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Kebijakan Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press , 2019), h. 101-103

keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktivitas, Konsep ketiga memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jessua, Claude. 2015. *Kapitalisme Sari Panduan*. Yogyakarta: Percetakan Jalasutra
- Damsar, Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP
- Mukminin, Amirul. 2017. *Manajemen Strategi Human Capital Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sukoco, Iwan. Prameswari, Dea. 2017. *Pendekatan Human Capital Untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Lebih Produktif*. Jurnal Adbispreneur
- Djoko, Sri. Karyana, Yayat. Dkk. 2015. *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*. Bandung: Unpad Press.
- Nurkholis, Afid. 2015. *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Akbar, Hidayat Wanda Gema Prasadio. 2018 . *Pendekatan Dan Peran Human Capital Untuk Pengelolaan SDM Produktif Yang Berdampak Pada Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Airlangga University
- Juhaidi, Ahmad. 2019. *Arah Baru Kajian Administrasi Kebijakan Pendidikan*. Banjarmasin: Antasari Press